

GLOBALASHUV DAVRIDA TA'LIMGA YONDOSHUVNING ORTISHI

Rashidova Mashhura Karimovna -

“Renessans ta`lim” Universiteti dotsenti

Annotatsiya : Hozirda mamlakatimiz pedagog olimlarining muhim vazifalaridan biri ta`lim muammolarini hal qilishda muhim bo`lgan ekzistensializm g`oyalarini pedagogik asosga yo`naltirilganligi bayon qilingan.

Kalit so`zlar : Jamiyat, pozitsiya, hayotiy qadriyatlar, ta`lim-tarbiya, ertaknamo, ekzistensial

Har qanday jamiyat taraqqiyoti uning bag`rida kamolga yetayotgan shaxsning ongi, dunyoqarashi, hayotiy pozitsiyasi, bir so`z bilan aytganda inson omili bilan bevosita bog`liq ekanligi ayni haqiqatdir. Ta`lim va tarbiya ijtimoiylashuvning yetakchi va hal qiluvchi negizi bo`lib, tarbiyaning asosini ta`lim, ya`ni oldingi avlod tomonidan to`plab kelgan bilimlar va madaniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish jarayoni tashkil qiladi. Shu boisdan ham mamlakatimizda shaxs tarbiyasini izchil va zamon talablariga muvofiq olib borish bugungi kunda, avvalo ta`lim-tarbiya tizimi oldidagi birinchi darajali vazifa qilib belgilangan. Va buning amaliy isbotini mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoevning “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma`naviy salohiyatga ega bo`lib, dunyo miqyosida o`z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo`sh kelmaydigan insonlar bo`lib kamol topishi, baxtli bo`lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” degan ezgu g`oyasi ostida amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, “O`zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta`lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida” [1,14]gi farmoni misollarida ko`rib turibmiz.

Qat`iy hayotiy yo`nalish va o`z hayotiy strategiyalarini ishlab chiqish - bu hozirgi murakkab zamonaviy dunyoda yoshlar moslashuvining zarur shartlaridir. Yoshlarimiz o`zidan oldin o`tgan avlod to`plagan barcha ijtimoiy yutuqlarni qanchalik tez o`rganib, o`z ijodiy faolligida: mehnatda, fanda, siyosiy faoliyatida amalga tatbiq qilishni o`rgansa,

shunchalik tez shaxs sifatida ijtimoiylashadi, ya'ni jamiyatdga moslashadi. Bunda ta'lim-tarbiya jarayoni alohida ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim jamiyatni yuksaltirish yo'llarini ko'p jihatdan belgilab beruvchi ijtimoiy institutni o'zida ifoda etadi, chunki aynan u demokratik jamiyat ustuvorliklariga muvofiq yangi ijtimoiy ong shakllanishiga ko'maklashadi. Ta'lim va hozirgi zamon jamiyatining bunday o'zaro yaqin munosabati tabiiydir, chunki ta'lim tizimi ijtimoiy bilimlar va professional ko'nikmalarni belgilabgina qolmay, balki asosiy mezonlar va hayotiy qadriyatlarni, shaxs va jamiyatning pozitsiyasini shakllantirib, ertaga hayotga qadam quyuvchilarni hayotga tayyorlab voqea-hodisalardan oldinda boradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonining muhim vazifalaridan biri - shaxs va jamiyat munosabatlarini konstruktiv tarzda yo'lga qo'yish, yoshlarda hayotiy pozitsiyani shakllantirishdan iborat bo'lmog'i lozim. Yoshlar jamiyat hayotiga kirib borar ekan ularda atrof-muhitga, kishilarga, qadriyatlarga va o'ziga nisbatan muayyan hayotiy pozitsiya ham shakllanib boradi. Ular hayotida ro'y beradigan turli-tuman hodisalar muqarrar ravishda ong va dunyoqarashga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarda juda og'riqli kechishi ham mumkin. Ba'zida hayotning turli qiyinchiliklari, taloto'plari va evrilishlari oldida yoshlarda o'ziga nisbatan ishonchsizlik, hayotiy mo'ljallarning yo'qolishi, yuksak maqsadlar qo'yishdan cho'chish, o'z imkoniyatlarini yetarlicha baholay olmaslik kabi salbiy hayotiy pozitsiya shakllanishi ham mumkin. Bu esa o'z navbatida yoshlarning jamiyatda o'zlarining munosib o'rnini topa olmasligi, hattoki turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolish ehtimolini oshiradi. Shu boisdan ham ta'lim-tarbiya jarayoni shaxsda konstruktiv hayotiy pozitsiya shakllanishiga ko'mak berishi zarur.

Yoshlarning hayotiy pozitsiyasi hayotda tutgan o'rni va o'z vazifasini to'g'ri anglashi xamda uni ro'yobga chiqarish uchun o'ziga xos yo'llanma bo'lib xizmat qiladi. U jamiyat uchun yo sermahsul, yo shaxsning passivligiga olib boruvchi cheklangan, barqaror bo'lmagan, mustaqillikka yod bo'lishi mumkin. Olimlarning fikricha, "yoshlik chog'ida o'zini ifodalash, o'zini ro'yobga chiqarishga ehtiyoj paydo bo'ladi, o'zini ro'yobga

chiqarish sohasini va uning usullarini tanlash, eng avvalo, yoshlik yillarida yuz beradi” [2, 255].

Yoshlik har bir inson o‘z taqdirini o‘zi belgilab olishi, o‘z qobiliyati va iqtidorini mumkin qadar ro‘yobga chiqarish imkonini beruvchi muvaffaqiyatli hayot yo‘liga yetaklovchi yagona to‘g‘ri yo‘lni topishi lozim bo‘lgan davr deb hisoblanadi.

Birinchidan, ta‘lim-tarbiya jarayonining reallikdan ko‘ra, ko‘proq idealistik mohiyatga ega bo‘lib qolganligi. Bunda tizim J.Mid aytganidek, yoshlarni ko‘proq nazariy bilimlar bilan to‘yintiradi (biroq aksariyat yoshlar bu bilimlardan amalda foydalanish ko‘nikmasiga ega emas) va ideal hayotga tayyorlaydi. Bu hususiyat ta‘lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarida kuzatiladi. Bu aslida hozirda ta‘lim-tarbiya tizimi duch kelgan paradoksal vaziyatdir. Yo tizim yoshlarni muammolardan holi bo‘lgan “ertaknamo” jamiyatda yashash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali sog‘lom va normal jamiyat qurilishiga erishishi lozim, yoki yoshlarni real dunyoga (murakkab hayotning turli muammoli vaziyatlariga) tayyorlab ideal maqsadlardan uzoqlashish kerak.

Ikkinchidan, ta‘lim-tarbiya jarayonida yoshlarning ekzistensial ehtiyojlarini inobatga olishning sustligi yaqqol seziladi. Ekzistensial pedagogikaning rivojlanmaganligi yoshlar bilan bog‘liq turli ekzistensial muammolarning o‘z vaqtida hal etilmasligiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Ba‘zi bir ekzistensial jihatlarga murojaat qilish, bizning fikrimizcha, zamonaviy ta‘limda pedagogika fanning faoliyat maydonini kengaytiradi. Hozirda mamlakatimiz pedagog olimlarining muhim vazifalaridan biri ta‘lim muammolarini hal qilishda muhim bo‘lgan ekzistensializm g‘oyalarini pedagogik asosga yo‘naltirishdir. Pedagogikaning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, ta‘lim nazariyasi va amaliyotiga nisbatan mavjud bo‘lgan pozitsiyani qayta ko‘rib chiqishimiz, ta‘lim jarayoni ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlarining ba‘zi jihatlari, xususan shaxsning o‘zini o‘zi ishonitirish muammolari, ijodkorlik, erkinlik va unga mutanosib ravishda javobgarlikni olish qobiliyatlari, vijdonni tarbiyalashga, bir so‘z bilan aytgan konstruktiv hayotiy pozitsiyani shakllantirishga e‘tibor qaratmog‘imiz lozim.

Uchinchidan, ta‘lim-tarbiya ijtimoiy o‘zgarishlarga eng tez moslashuvchan va ayni vaqtda ana shu o‘zgarishlarni determinantlaydigan jarayon bo‘lishi kerak. Zero,

stereotiplar hukmronlik qilgan ta'lim-tarbiya zamondan ortda qolish va reallikdan uzoqlashishga mahkum. Shu boisdan ham bunda nafaqat pedagogika, balki turli fanlar: falsafa, sotsiologiya, psixologiya fanlari kesimida metodologik monitoringni tizimli yo'lga qo'yish, bu borada mana shu fanlar kesimidagi ilmiy-tadqiqotlarni kuchaytirish zarur. Bu zamon talablariga mos kelmay qolgan ta'lim-tarbiyaga oid eskicha yondashuvlarni aniqlash va ulardan voz kechish imkonini beradi. Bir so'z bilan aytganda bu borada konservativ yondashuvlar mutlaq hukmron bo'lishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Bu qadriyatlarni muntazam qayta baholab borishni taqozo etadi. Gap shundaki, ohirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ta'lim-tarbiya jarayonida ayrim pedagoglar tomonidan tarbiyalanuvchi, o'quvchi yoki talabaga nisbatan kuch ishlatilishi bilan bog'liq vaziyatlar keng muhokama qilinmoqda. Bunda ikki hil dunyoqarash, ya'ni liberal va konservativ dunyoqarash to'qnash kelayotganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bunday yondashuv ohir-oqibatda mute', infantil va o'zining mustaqil fikriga ega bo'lmagan, tashabbussiz shaxs shakllanishiga olib keladi. Biz yoshlarni sifatli ta'lim va tarbiya olishga haqli iste'molchi shaxs sifatida qaramas ekanmiz, ta'lim-tarbiya va motivatsiya bir-biridan ayro hodisalar bo'lib qolaveradi.

To'rtinchidan, kichik yoshlikdan boshlab bolada hayotiy maqsadlar qo'yish va unga stimuly berish shaxs hayotiy pozitsiyasi shakllanishining muhim shartidir. Bu avvalo oiladagi tarbiya jarayonidan boshlanadi. Biroq, hayotiy kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, oila instituti bolada hohish va istaklarni maqsad darajasiga ko'tarishga yetarlicha imkon topa olmayotir. Aksariyat oilalardagi ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar haotik va fatal tarzda yo'lga qo'yilgan. Aksariyat ota-onalar yo tirikchilik tashvishi bilan band, yoki ularda pedagogik-psixologik bilim hamda tajriba yetishmaydi. Natijada bola sotsializatsiyaning ilk va muhim bosqichini yo televizor qarshisida, yoki o'z tengdoshlari bilan muloqotda o'tkazadi. Amerikalik mashhur psixolog olim E.Bern tadqiqotlari shundan darak beradiki, shaxsda hayotiy pozitsiya, ya'ni boshqa kishilarga, qadriyatlarga va o'ziga bo'lgan barqaror va o'zgarishi qiyin bo'lgan nuqtai nazar, qarash va munosabatlari bolada 3-7 yoshgacha oilaviy munosabatlar ta'sirida shakllanib ulgurur ekan [3, 23]. Aynan mana shu yoshda bolaning keyingi butun hayotiy yo'lini belgilab berishga

qodir hayotiy maqsadlar ham shakllana boshlaydi. Biroq, aksariyat holatlarda nafaqat oila va maktabgacha tarbiya muassasi, balki maktab yoshida ham shaxsda hayotiy muhim maqsadlarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik-psixologik faoliyat nihoyatda sust yo'lga qo'yilgan. Ta'lim-tarbiya muassasalarida malakali psixolog mutaxassislar yetishmasligi ham muammoning asl sabablaridan biridir.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlab o'tish joizki, Yoshlar guruhini tahlil qilishda, shuningdek, ularning jamiyatdagi o'rnini, maqomini va rolini ajratib ko'rsatish zarur. Shuning uchun ham ta'lim va tarbiya jarayonini puxta tashkil etish, undagi kamchilik va muammolarni vaqtida bartaraf etib borish, bu jarayonga zamon talabidan kelib chiqib innovatsion yondashuvlarni keng joriy qilish nihoyatda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T., O'zbekiston, 2016. –B.14. <https://lex.uz/acts/5085999>
2. Abulxanova K. A. Strategiya jizni. -M.: Mysl, 1991. S.255.
3. Berne E. *Classification of Positions*. Transactional Analysis Bulletin, 62(3), 1962. p.23.